

Análise de Viabilidade Econômico-Financeira da Correção do Fator de Potência com Banco de Capacitores no CENG Clube de Engenharia de Goiás (CENG)

Regina Lucia de Deus – CREA-GO 16124-D

Jader Felipe Cabral Pimentel –CREA-GO 1023039770-D

Instituto Federal de Goiás (IFG) – PPGTGS

Clube de Engenharia de Goiás (CENG)

Goiânia – Outubro de 2025

Resumo

Este relatório técnico apresenta a avaliação econômico-financeira da implantação de um banco de capacitores de 45 kVAr (380 V) para correção do fator de potência no Clube de Engenharia de Goiás (CENG). A análise foi conduzida com base em medições reais obtidas por meio do analisador de energia Fluke 430-II, contemplando os horários críticos de operação (12h, 15h e 18h), e fundamentada na Resolução Normativa nº 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Os resultados demonstraram que a potência reativa medida não ultrapassou 30 kVAr, confirmando a adequação do dimensionamento técnico de 45 kVAr proposto pela empresa Evolight. Foram comparadas duas propostas comerciais (AJEL e Evolight), sendo realizadas estimativas de economia mensal, *payback* simples, valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR), considerando um horizonte de 5 anos e taxa de desconto de 12% a.a.

Conclui-se que a proposta da Evolight mostrou-se tecnicamente adequada e economicamente viável, assegurando conformidade com a regulamentação vigente, eliminação da energia reativa excedente e melhoria do desempenho energético do sistema elétrico do CENG.

Palavras-chave: fator de potência; banco de capacitores; energia reativa; viabilidade econômica; ANEEL; gestão energética.

Resumo

This technical report presents the economic and financial assessment of implementing a 45 kVAr (380 V) capacitor bank to correct the power factor at the Clube de Engenharia de Goiás (CENG). The analysis was based on real measurements obtained with the Fluke 430-II power quality analyzer, focusing on critical operating periods (12:00, 15:00, and 18:00) and complying with the requirements of ANEEL Normative Resolution No. 1000/2021.

The results showed that reactive power never exceeded 30 kVAr, confirming the adequacy of the 45 kVAr sizing proposed by Evolight. Two commercial proposals (AJEL and Evolight) were compared, and monthly savings, simple payback, Net Present Value (NPV), and Internal Rate of Return (IRR) were calculated over a five-year horizon, adopting a 12% annual discount rate.

It is concluded that the Evolight proposal proved technically consistent and economically feasible, ensuring regulatory compliance, elimination of excess reactive energy, and improvement in the overall energy performance of CENG's electrical system.

Keywords: power factor; capacitor bank; reactive power; economic feasibility; ANEEL regulation; energy management.

1 Introdução e Objetivos

A correção do fator de potência (*power factor*, FP) constitui uma medida essencial para a melhoria da eficiência energética e redução de perdas elétricas em sistemas de média e baixa tensão. Em instalações híbridas — compostas por fontes distintas de suprimento, como rede da concessionária, geração fotovoltaica e grupos geradores a diesel — a variação da carga e das condições de operação pode resultar em significativa oscilação do FP, ocasionando penalidades tarifárias e degradação do desempenho elétrico geral (ANEEL, 2022).

O presente relatório técnico tem como objetivo avaliar a viabilidade econômico-financeira da implantação de um banco de capacitores no sistema elétrico do Clube de Engenharia de Goiás (CENG), de modo a corrigir o fator de potência e eliminar a energia reativa excedente, em conformidade com a Resolução Normativa nº 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ANEEL, 2021).

A instituição analisada opera com um sistema híbrido composto por três fontes principais: (i) rede da concessionária Equatorial Goiás, (ii) usina solar fotovoltaica, e (iii) grupo gerador a diesel. O comportamento conjunto dessas fontes gera oscilações perceptíveis do fator de potência, especialmente nos horários críticos de operação — pico solar (12h–15h) e horário de acionamento do gerador (18h–21h) —, conforme diagnosticado anteriormente em auditoria de qualidade da energia (DEUS et al., 2025).

O estudo baseia-se em medições reais obtidas com o analisador de energia Fluke 430-II, instrumento normatizado pela IEC 61000-4-30, capaz de registrar grandezas elétricas com precisão e alta taxa de amostragem. As medições foram realizadas nos períodos representativos de operação, abrangendo as condições de máxima geração fotovoltaica e de acionamento do gerador, permitindo identificar a potência reativa média e instantânea (*kvar*) e calcular o banco de capacitores necessário para a compensação do FP até valores superiores a 0,92, conforme exigido pela ANEEL (ANEEL, 2021).

Além da avaliação técnica, este trabalho apresenta a análise econômico-financeira de duas propostas comerciais — "**AJEL Engenharia Elétrica**" AJEL e "**Evolight Engenharia Elétrica**" Evolight — referentes ao fornecimento e instalação do banco de capacitores. São calculados indicadores de desempenho financeiro, incluindo *payback* simples, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR), adotando-se um horizonte de cinco anos e taxa de desconto de 12% a.a., conforme metodologia consolidada em estudos de eficiência energética (MENDES, 2015; (IEA), 2024).

Este relatório complementa a auditoria técnica de qualidade da energia publicada anteriormente no Zenodo sob o título "*Auditoria da Qualidade de Energia em Instalações Híbridas: Um Estudo com Modelagem Preditiva de FP e THD*" (DEUS, 2025), integrando o diagnóstico

elétrico ao dimensionamento econômico. A metodologia aqui descrita poderá, futuramente, ser ampliada com base no programa computacional desenvolvido em RStudio e também disponibilizado em acesso aberto (DEUS, 2025), reforçando o compromisso com a ciência aberta e a replicabilidade dos resultados.

Objetivos Específicos

1. Determinar o comportamento do fator de potência nas condições reais de operação do CENG, com base nas medições do analisador Fluke 430-II;
2. Dimensionar o banco de capacitores necessário para a correção do FP em conformidade com a Resolução ANEEL nº 1000/2021;
3. Comparar tecnicamente e economicamente as propostas das empresas AJEL e Evolight;
4. Estimar o *payback*, VPL e TIR do investimento, avaliando a viabilidade financeira do projeto;
5. Contribuir para a disseminação de práticas de gestão energética institucional, em alinhamento à NBR ISO 50001:2018 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 7 e ODS 13) da ONU.

2 Fundamentação Técnica e Regulamentar

A correção do fator de potência (FP) é um dos pilares da eficiência energética em sistemas elétricos de potência, pois reduz as perdas técnicas nas redes de distribuição e melhora a utilização dos transformadores e condutores (MENDES, 2015). O fator de potência é definido pela razão entre a potência ativa (P) e a potência aparente (S), representando o quanto da energia fornecida é efetivamente convertida em trabalho útil. Em sistemas indutivos, comuns em instalações com motores, bombas e compressores, parte da potência é utilizada para magnetização, caracterizando a potência reativa (Q), que não realiza trabalho, mas é essencial para o funcionamento dos equipamentos.

De acordo com o **Módulo 8 do PRODIST** (ANEEL, 2022), o fator de potência mínimo admissível para unidades consumidoras do Grupo A é de 0,92 indutivo. Quando o FP médio mensal situa-se abaixo desse valor, a distribuidora pode cobrar o excedente de energia reativa consumida, conforme previsto pela **Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL** (ANEEL, 2021). Esse limite visa desestimular o consumo desnecessário de energia reativa e incentivar a correção local, reduzindo os fluxos de potência nas redes.

O **Artigo 125, §3º**, da Resolução 1000/2021 determina que a compensação deve ser realizada mediante o uso de bancos de capacitores dimensionados de forma a corrigir a parcela reativa da potência aparente, *sem provocar sobrecompensação*, conforme texto normativo:

“A compensação do fator de potência deve ser dimensionada de forma a corrigir a parcela reativa da potência aparente, observada nas condições normais de operação, sem provocar sobrecompensação.” (ANEEL, 2021)

A sobrecompensação ocorre quando o sistema passa a apresentar característica capacitiva, ou seja, quando o FP ultrapassa o limite indutivo de 1,0, o que pode gerar sobretensões e riscos a equipamentos sensíveis. Por essa razão, recomenda-se que o dimensionamento seja feito com base em medições reais de potência ativa (P) e reativa (Q), em condições típicas de operação, evitando o uso de valores médios mensais ou estimativas simplificadas (DEUS et al., 2025).

A avaliação correta do FP também está associada à qualidade da energia elétrica. O **PRODIST Módulo 8** define critérios técnicos para o controle de tensão, frequência, distorção harmônica e desequilíbrio de tensão, além de estabelecer a obrigatoriedade de o consumidor manter o FP dentro dos limites normativos. A conformidade com esse módulo é fiscalizada pelas distribuidoras sob supervisão da ANEEL, conforme Resolução 1000/2021, artigos 122 a 125.

Além das normas nacionais, a **norma internacional IEC 61000-4-30** (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC), 2015) estabelece métodos padroni-

zados de medição de qualidade da energia, garantindo rastreabilidade metrológica e comparabilidade de resultados. No presente estudo, as medições foram realizadas por meio do analisador Fluke 430-II, instrumento que segue integralmente a referida norma e fornece registros de FP, potência ativa, reativa e distorção harmônica total (THD), fundamentais para o diagnóstico técnico (ELECTRICAL; (IEEE), 2014).

A **correção do fator de potência** é normalmente obtida pela inserção de bancos de capacitores fixos ou automáticos. Os capacitores fornecem potência reativa capacitiva (Q_c) que compensa a potência reativa indutiva das cargas, elevando o FP e reduzindo a corrente total do circuito. A compensação resulta em menor queda de tensão e menor dissipação de perdas por efeito Joule (I^2R), proporcionando economia de energia e aumento da capacidade de fornecimento.

O dimensionamento técnico do banco pode ser expresso pela equação:

$$Q_c = P \times (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

em que: Q_c é a potência reativa do banco de capacitores (kVAr), P é a potência ativa (kW), φ_1 é o ângulo de fase correspondente ao FP inicial, e φ_2 o ângulo desejado após a correção. A diferença entre os termos $\tan \varphi_1$ e $\tan \varphi_2$ representa a quantidade de potência reativa que deve ser compensada (MENDES, 2015).

“O dimensionamento adotado segue as recomendações da IEEE 1036-2010, garantindo que a compensação não ultrapasse os limites seguros de tensão e corrente de operação dos equipamentos (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), 2010a).”

Segundo a **NBR ISO 50001:2018**, a gestão eficiente de energia deve incorporar indicadores de desempenho elétrico, incluindo o fator de potência, como variável de controle nos sistemas de gestão energética. A norma propõe um ciclo contínuo de melhoria (PDCA) e reforça que as ações de compensação reativa devem ser integradas à política energética da organização, considerando aspectos técnicos, econômicos e ambientais (ABNT, 2018).

A correção do FP também possui implicações econômicas diretas. A energia reativa excedente é faturada pelas concessionárias a uma tarifa proporcional à energia ativa consumida. Dessa forma, o consumidor paga não apenas pela energia efetivamente convertida em trabalho útil, mas também pela energia associada aos campos magnéticos e capacitivos. A implantação de bancos de capacitores reduz essas cobranças e libera capacidade da rede, melhorando a eficiência global do sistema elétrico ((IEA), 2024).

Em sistemas híbridos, como o do **Clube de Engenharia de Goiás (CENG)**, a gestão do FP torna-se ainda mais relevante devido à coexistência de múltiplas fontes. Durante o pico

de geração solar (12h–15h), o FP tende a cair devido à inversão do fluxo de potência e ao baixo carregamento de motores e cargas indutivas. Já no período de operação do grupo gerador (18h–21h), a predominância de cargas indutivas e a ausência de compensação automática podem reduzir o FP a valores críticos. Essas condições reforçam a necessidade de um banco de capacitores dimensionado com base em dados reais de operação, como demonstrado nas medições do Fluke 430-II (DEUS et al., 2025).

Assim, a **Resolução ANEEL 1000/2021** e o **PRODIST Módulo 8** estabelecem a base legal e técnica para o controle do fator de potência no Brasil, exigindo que os consumidores do Grupo A mantenham o FP acima de 0,92 e realizem a compensação por meios técnicos adequados. O atendimento a essas exigências contribui para reduzir perdas elétricas, otimizar o uso dos equipamentos e garantir a conformidade regulatória das instalações.

Este capítulo, portanto, fundamenta a metodologia adotada para o dimensionamento do banco de capacitores do CENG, garantindo alinhamento com as normas nacionais e internacionais e fornecendo a base teórica e legal para a análise de viabilidade apresentada nos capítulos seguintes.

3 Análise das Figuras do Fluke e Cálculo do Banco de Capacitores

As medições realizadas com o analisador Fluke 430-II abrangeram três horários críticos — 12h, 15h e 18h — correspondentes, respectivamente, ao pico de geração solar, à transição de carga e ao acionamento do grupo gerador. As leituras seguiram os princípios definidos pela norma IEEE 1459:2010 (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), 2010b), que padroniza os métodos de cálculo de potência ativa, reativa e aparente em condições não senoidais.

Figura 1: Leitura do Fluke às 12h — variação de potência reativa durante o pico solar.

Figura 2: Leitura do Fluke às 15h — transição entre geração solar máxima e redução gradual da demanda.

Figura 3: Leitura do Fluke às 18h — acionamento do gerador e estabilização da potência reativa.

Mesmo nos picos de operação, a potência reativa medida não ultrapassou 30 kVAr, conforme observado nas Figuras 1–3. A potência aparente média foi de aproximadamente 120 kVA, e o fator de potência caiu pontualmente para valores entre 0,70 e 0,75.

Cálculo Técnico do Banco de Capacitores

O dimensionamento do banco necessário para elevar o fator de potência de 0,75 para 0,95 foi obtido pela expressão (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), 2010a):

$$Q_c = P \times (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

em que:

$$\varphi_1 = \arccos(0,75) = 41,4^\circ, \quad \varphi_2 = \arccos(0,95) = 18,2^\circ$$

Substituindo na equação:

$$Q_c = 80 \times (0,88 - 0,33) = 44 \text{ kVAr}$$

Assim, o dimensionamento de 45 kVAr proposto pela empresa Evolight é tecnicamente adequado e elimina a energia reativa excedente sem risco de sobrecompensação, atendendo integralmente à Resolução ANEEL nº 1000/2021. Essa metodologia está alinhada também às recomendações da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2023) ((EPE), 2023), que destaca

a importância da compensação reativa e da eficiência energética em projetos do setor de serviços.

4 Análise Financeira e Comparativo entre as Propostas AJEL e Evolight

Com base nas propostas comerciais oficiais apresentadas pela AJEL e pela Evolight, foi realizada a avaliação econômico-financeira das alternativas para implantação do banco de capacitores no sistema elétrico do Clube de Engenharia de Goiás (CENG). Ambas as empresas apresentaram soluções técnicas compatíveis com a necessidade de correção do fator de potência, porém com diferenças significativas de investimento e metodologia de dimensionamento.

A Tabela 1 resume os principais parâmetros de comparação entre as duas propostas.

Tabela 1: Comparativo técnico e econômico entre as propostas AJEL e Evolight.

Item	AJEL	Evolight
Critério de dimensionamento	Fatura mensal	Medição real (Fluke)
Potência nominal proposta	75–85 kVAr	45 kVAr
Base normativa	Parcial	Resolução ANEEL 1000/2021
Risco de sobrecompensação	Alto	Nulo
Investimento (R\$)	37.169,53	18.929,06
Economia mensal estimada (R\$)	530,00	530,00
Payback (meses)	70	36
Resultado técnico	Superdimensionado	Correto e eficiente

Cálculo do Payback

O *payback* simples representa o tempo necessário para recuperar o investimento inicial com base na economia mensal gerada, conforme a Equação (1) ((EPE), 2023):

$$\text{Payback} = \frac{I}{E_m} \quad (1)$$

em que:

- I = investimento total (R\$);
- E_m = economia mensal (R\$).

Substituindo-se os valores:

$$\text{Payback}_{AJEL} = \frac{37.169,53}{530} = 70,1 \text{ meses}$$

$$\text{Payback}_{Evolight} = \frac{18.929,06}{530} = 35,7 \text{ meses}$$

Assim, o tempo de retorno do investimento é aproximadamente de ****70 meses**** (5 anos e 10 meses) para a AJEL e ****36 meses**** (3 anos) para a Evolight.

Cálculo do Valor Presente Líquido (VPL)

O *Valor Presente Líquido* (VPL) expressa o retorno do projeto considerando o valor do dinheiro no tempo. Sua formulação é dada por:

$$VPL = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t} - I \quad (2)$$

em que:

- FC_t = fluxo de caixa no mês t (R\$);
- i = taxa de desconto mensal (12% a.a. \Rightarrow 0,0095 a.m.);
- n = horizonte de análise (60 meses);
- I = investimento inicial (R\$).

Substituindo os valores:

$$VPL = 530 \times \sum_{t=1}^{60} \frac{1}{(1+0,0095)^t} - I$$

O fator de valor presente para 60 meses a 0,95% ao mês é aproximadamente 45,6. Assim:

$$VPL_{AJEL} = 530 \times 45,6 - 37.169,53 = 24.788,47 \text{ R\$}$$

$$VPL_{Evolight} = 530 \times 45,6 - 18.929,06 = 5.248,94 \text{ R\$}$$

Ambos os projetos apresentam $VPL > 0$, o que indica viabilidade financeira (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), 2010a). Entretanto, o retorno da Evolight é mais rápido, e o investimento inicial menor reduz significativamente o risco.

Cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR)

A *Taxa Interna de Retorno* (TIR) representa a taxa que anula o valor presente líquido do projeto:

$$0 = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1 + \text{TIR})^t} - I \quad (3)$$

Por iteração numérica, obtém-se:

$$\text{TIR}_{AJEL} = 1,40\% \text{ a.m. } (\approx 18,0\% \text{ a.a.}) \quad \text{e} \quad \text{TIR}_{Evolight} = 2,75\% \text{ a.m. } (\approx 38,4\% \text{ a.a.})$$

Esses resultados estão em consonância com recomendações de avaliação de desempenho energético propostas por (ABNT, 2018), indicando que a aplicação de metodologias padronizadas de gestão energética aumenta a confiabilidade dos resultados financeiros.

Discussão Comparativa

O projeto da **Evolight** demonstra maior aderência técnica e financeira:

- O dimensionamento foi baseado em medições reais obtidas pelo analisador Fluke 430-II (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), 2010b; DEUS et al., 2025), atendendo à Resolução ANEEL nº 1000/2021 (ANEEL, 2021);
- A potência de 45 kVAr corrige adequadamente a energia reativa sem risco de sobrecompensação;
- O investimento inicial é **49% inferior** ao da AJEL;
- O *payback* é praticamente **duas vezes mais rápido**;
- O *VPL* e a *TIR* confirmam a atratividade do investimento sob critérios técnicos e econômicos.

Dessa forma, recomenda-se a adoção da proposta da **Evolight Engenharia Elétrica**, que combina conformidade regulatória, segurança operacional e melhor rentabilidade para o Clube de Engenharia de Goiás (CENG).

Análise Complementar: VPL para Horizonte de 36 Meses

Embora o horizonte de análise padrão adotado neste relatório seja de cinco anos (60 meses), é relevante avaliar o comportamento do Valor Presente Líquido (*VPL*) considerando o período correspondente ao *payback* simples do projeto, estimado em 36 meses.

$$VPL = \sum_{t=1}^{36} \frac{FC_t}{(1+i)^t} - I$$

Adotando:

$$I = 18,929,06 \text{ (R\$)}, \quad FC = 530 \text{ (R\$)}, \quad i = 0,0095$$

O fator de valor presente para 36 meses é:

$$VPF = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} = \frac{1 - (1,0095)^{-36}}{0,0095} \approx 28,6$$

Assim:

$$VPL_{36m} = 530 \times 28,6 - 18,929,06 = -3,771,06 \text{ R\$}$$

O resultado negativo indica que, embora o investimento seja recuperado nominalmente ao final de 36 meses, o retorno financeiro **real**, considerando o valor do dinheiro no tempo (12% a.a.), ainda não é integral. O VPL torna-se positivo apenas entre o 45^o e o 50^o mês, consolidando-se em aproximadamente **R\$ 5.200,00** ao final de 60 meses.

Tabela 2: Conclusão prática da análise de VPL em diferentes horizontes de tempo.

Horizonte de análise	VPL (R\$)	Interpretação
36 meses	-3.771,06	Ainda não recupera o investimento em valor presente
45 meses	≈ +700,00	Quase empata
60 meses	+5.200,00	Retorno financeiro consolidado e positivo

Interpretação prática: o projeto da Evolight é tecnicamente e financeiramente viável, com retorno contábil em 3 anos e retorno econômico real em cerca de 4 a 5 anos, o que confirma a sustentabilidade do investimento no médio prazo.

5 Conclusão Técnica e Financeira

A análise técnica e econômica realizada a partir das medições do analisador Fluke 430-II e das propostas comerciais da AJEL e da Evolight permitiu uma avaliação criteriosa da real necessidade de compensação reativa do sistema elétrico do Clube de Engenharia de Goiás (CENG). O estudo demonstrou que a escolha do banco de capacitores deve basear-se em dados medidos e não em estimativas provenientes de faturas mensais, garantindo correção precisa do fator de potência (FP) e evitando a ocorrência de sobrecompensações.

As medições registradas em horários críticos — 12h, 15h e 18h — indicaram que a potência reativa máxima observada não ultrapassou 30 kVAr, com potência aparente média de aproximadamente 120 kVA. O fator de potência, em alguns momentos, caiu para valores entre 0,70 e 0,75, evidenciando a necessidade de correção, porém dentro de limites moderados. Essa constatação reforça que a instalação de um banco de 45 kVAr, conforme dimensionamento proposto pela Evolight, é tecnicamente suficiente para restabelecer o FP médio acima de 0,92, em conformidade com o disposto no Art. 125, §3º da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Do ponto de vista normativo, a Resolução 1000/2021 e o Módulo 8 do PRODIST estabelecem que a compensação do fator de potência deve ser realizada de forma a corrigir a parcela reativa da potência aparente, observadas as condições normais de operação e sem provocar sobrecompensação. O projeto da Evolight atende integralmente a esse requisito, diferentemente da proposta da AJEL, cujo dimensionamento baseado apenas em dados de fatura mensal resultaria em um sistema de 75–85 kVAr, potencialmente superdimensionado.

No aspecto financeiro, as propostas apresentaram diferenças expressivas. A AJEL orçou o investimento em R\$ 37 169,53, enquanto a Evolight apresentou valor total de R\$ 18 929,06 — cerca de 49 % inferior. Considerando uma economia mensal estimada de R\$ 530,00, o *payback* calculado foi de aproximadamente 70 meses (5 anos e 10 meses) para a AJEL e 36 meses (3 anos) para a Evolight, conforme a Equação (1). Essa diferença representa praticamente o dobro do tempo de retorno entre as alternativas.

Os indicadores de rentabilidade confirmaram a viabilidade econômica de ambas as propostas, com valores de $VPL > 0$. O Valor Presente Líquido (VPL), calculado a uma taxa de desconto de 0,95 % ao mês (12 % a.a.), resultou em R\$ 24 788,47 para a AJEL e R\$ 5 248,94 para a Evolight, indicando que ambas geram retorno positivo dentro de um horizonte de 60 meses. No entanto, o investimento reduzido da Evolight proporciona menor risco e maior flexibilidade de capital para a instituição. Já a Taxa Interna de Retorno (TIR) confirmou a atratividade do projeto, sendo de 18 % a.a. para a AJEL e 38,4 % a.a. para a Evolight, consolidando esta última como a opção mais vantajosa.

Sob a ótica técnica, a proposta da Evolight também se destaca por utilizar medições reais de energia ativa e reativa, o que assegura dimensionamento adequado do banco de capacitores e evita problemas de sobrecompensação, como elevação de tensão e aumento de perdas dielétricas. O uso de componentes de baixa indutância residual e proteção individual por fusíveis reforça a segurança operacional e a confiabilidade do sistema, garantindo atendimento pleno às exigências do PRODIST e às boas práticas de engenharia elétrica.

Além dos aspectos quantitativos, a adoção do banco de capacitores de 45 kVAr contribui qualitativamente para a sustentabilidade energética do CENG, reduzindo as perdas no sistema, melhorando o desempenho global da rede interna e otimizando o uso dos transformadores e condutores. A correção do fator de potência acima do limite regulatório de 0,92 indutivo reduz também a cobrança de excedente reativo pela distribuidora, representando economia permanente para a instituição.

Em síntese, a análise comparativa comprova que:

- O dimensionamento da Evolight é tecnicamente mais preciso, baseado em dados reais do Fluke;
- O projeto atende integralmente à Resolução ANEEL 1000/2021 e ao Módulo 8 do PRODIST;
- O investimento é quase 50 % inferior ao da AJEL, com payback reduzido pela metade;
- A TIR é superior e o VPL positivo, indicando forte viabilidade financeira;
- O risco técnico de sobrecompensação é nulo, assegurando operação estável e eficiente.

Dessa forma, recomenda-se a implementação do banco de capacitores de 45 kVAr conforme o projeto da **Evolight Engenharia Elétrica**, que se mostra a alternativa mais equilibrada sob os pontos de vista técnico, normativo e econômico. A solução proposta proporciona correção eficaz do fator de potência, otimização das condições de operação e retorno financeiro consistente, com potencial de replicação em outras instalações do mesmo porte.

Com a execução deste projeto, o CENG avança no cumprimento dos requisitos de eficiência energética estabelecidos pela Resolução ANEEL 1000/2021 e reforça seu compromisso institucional com a gestão racional da energia elétrica, a sustentabilidade e a conformidade regulatória.

Referências

ABNT. *NBR ISO 50001: Sistemas de Gestão de Energia – Requisitos com orientação para uso*. [S.l.], 2018.

ANEEL. *Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — Módulo 8: Qualidade da Energia Elétrica*. 2022. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br/prodist>>.

ANEEL, A. N. de E. E. Resolução Normativa N^o 1.000, de 7 de dezembro de 2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas N^o 414/2010, N^o 470/2011, N^o 901/2020 e dá outras providências. 2021. Disponível em: <<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.html>>. Acesso em: [inserir data de acesso].

DEUS, R. L. de. *Scripts em R para Modelagem de Fator de Potência e THD — Relatórios Técnicos IFG*. 2025. Zenodo. Conjunto de scripts e bases de dados abertos, IFG/PPGTGS.

DEUS, R. L. de et al. *Auditoria da Qualidade de Energia em Instalações Híbridas: Um Estudo com Modelagem Preditiva de FP e THD*. [S.l.], 2025. Relatório Técnico n.º 1. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.16092960>>.

ELECTRICAL, I. of; (IEEE), E. E. *IEEE Std 519-2014 – IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*. New York: IEEE, 2014.

(EPE), E. de P. E. *Eficiência Energética e Economia de Energia Elétrica no Setor de Serviços*. Brasília, DF: [s.n.], 2023. Relatório Técnico EPE. Acesso em: 23 out. 2025. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br>>.

(IEA), I. E. A. *Energy Efficiency 2024 Report*. 2024. Disponível em: <<https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2024>>.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE). *IEEE Std 1036-2010: IEEE Guide for Application of Shunt Power Capacitors*. New York, USA, 2010.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE). *IEEE Std 1459-2010: Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions*. New York, USA, 2010.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). *IEC 61000-4-30: Electromagnetic compatibility (EMC) – Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods*. 3rd edition. ed. Geneva, Switzerland, 2015. Defines methods for measuring power quality parameters in AC power supply systems.

MENDES, F. R. *Qualidade da Energia Elétrica e Correção do Fator de Potência*. São Paulo: Editora Érica, 2015.